

A Evolução da Inteligência Artificial (1956–2025): Fases Históricas e Perspectivas Futuras

Gabriel Rocha Pinto,¹ Lamartine Nogueira Frutuoso Guimarães,² Élcio Hideiti Shiguemori³
INPE, São José dos Campos, SP

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise histórica da evolução da Inteligência Artificial (IA), estendendo a proposta de Bittencourt [2] (1956–1990) até 2025 e objetivando fornecer um panorama atualizado e estruturado que contemple as transformações paradigmáticas dessa área. Para isso, são descritas novas fases que refletem a transição da IA simbólica para abordagens conexionistas baseadas em dados, aprendizado profundo, modelos generativos e sistemas híbridos. Por fim, é apresentada uma visão de futuro com foco em IA neuro-simbólica e avanços tecnológicos expressivos.

1 Introdução

A jornada da Inteligência Artificial (IA) é uma das mais fascinantes da ciência moderna desde a sua criação oficial em 1956 na conferência de verão no Dartmouth College [2]. No livro “Inteligência Artificial: Ferramentas e Teorias”, o professor Guilherme Bittencourt apresenta uma análise histórica da IA simbólica, dividindo sua evolução em três épocas distintas: Clássica, Romântica e Moderna, cobrindo o período de 1956 a 1990 [2]. Esta análise, baseada em relatórios do MIT (Massachusetts Institute of Technology), foca nos objetivos, métodos e limitações que caracterizaram cada fase da abordagem simbólica, a qual opera com base em regras lógicas e representações de conhecimento explícitas, manipulando símbolos para realizar tarefas de raciocínio e que por muito tempo dominou o campo.

Contudo, a partir de 1990, o cenário da IA começou a se transformar de maneira drástica. A ascensão da internet, a explosão no volume de dados e o renascimento de abordagens conexionistas redefiniram os rumos da área [7]. Em contraste com a abordagem simbólica, os métodos conexionistas são inspirados no funcionamento do cérebro humano, utilizando redes de neurônios artificiais para aprender padrões e correlações diretamente dos dados, sem a necessidade de regras pré-programadas. Manter o foco apenas na IA simbólica seria uma “miopia” que nos impediria de compreender a complexa e multifacetada evolução da IA como um todo.

Este artigo, portanto, atende à tarefa de estender a análise histórica de Bittencourt, propondo nomes e descrições para novas épocas que cobrem o período de 1990 a 2025. Mantendo a estrutura original de itens (Objetivo, Métodos e Principal Limitação), esta análise busca oferecer uma visão harmônica e integrada, contemplando a interação, a competição e potenciais convergências entre os paradigmas simbólico e conexionista, que juntos moldaram a IA como a conhecemos hoje.

2 Metodologia

A metodologia adotada consiste na ampliação do modelo histórico proposto por Bittencourt (1956–1990), utilizando como base a divisão cronológica em épocas, cada uma caracterizada por três elementos [2]:

¹gabriel.rochap@inpe.br

²lamar.guima@gmail.com

³elciohs@gmail.com

- **Objetivo:** Intenção principal das pesquisas e aplicações de IA no período.
- **Métodos:** Técnicas predominantes na época, considerando diferentes abordagens.
- **Principal limitação:** Restrições técnicas ou conceituais enfrentadas no período.

As três fases originais (Clássica, Romântica e Moderna) podem ser encontradas diretamente no trabalho de Bittencourt [2]. Com base na literatura acadêmica, relatórios técnicos e marcos históricos do desenvolvimento da IA citados ao longo deste trabalho, foram propostas quatro novas fases (1990–2000, 2000–2010, 2010–2020 e 2020–2025). Os principais aspectos considerados para essa nova delimitação e categorização foram: mudanças evidentes de paradigma, a emergência de tecnologias dominantes, a alteração nos objetivos e investimentos da comunidade científica e da indústria e o surgimento de novos desafios técnicos e éticos. Esta abordagem permite manter coerência com o formato clássico, mas incorporando avanços como aprendizado profundo, modelos generativos, integração neuro-simbólica e tendências atuais de IA responsável.

3 Resultados

A análise de um total de 16 trabalhos de referência, estruturada pelos três atributos definidos na metodologia, permitiu a caracterização de quatro novas fases na evolução da IA, as quais serão apresentadas a seguir junto às suas respectivas descrições e análises, cobrindo diversas décadas até os tempos atuais (1990–2025).

3.1 Época da Conectividade e do Paradigma de Dados (1990-2000)

- **Objetivo:** Superar as limitações dos sistemas especialistas usando métodos baseados em dados e estatística e adaptar a IA ao novo paradigma da Internet e da World Wide Web [13]. Houve uma mudança gradual de um foco puramente baseado em conhecimento explícito para uma abordagem cada vez mais orientada a dados, impulsionada pela crescente disponibilidade de informação digital, objetivando criar soluções que não dependessem tanto de regras explícitas, mas sim de correlações extraídas de conjuntos de dados [10].
- **Métodos:**
 - IA Simbólica: Aperfeiçoamento de sistemas especialistas e projetos como o Cyc [4]. Um dos feitos mais emblemáticos foi a vitória do Deep Blue da IBM sobre o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997, um sistema que combinava conhecimento de xadrez codificado simbolicamente com uma imensa capacidade de busca por força bruta [3].
 - IA Conexionista: Popularização de algoritmos envolvendo Support Vector Machines (SVMs), Decision Trees e Redes Neurais, além da criação de programas para analisar grandes volumes de dados e aprender a partir deles, contribuindo com a emergência do Data Mining [10].
- **Principal limitação:** Gargalo da aquisição de conhecimento e a sua inerente fragilidade e dificuldade de escalar para lidar com um volume massivo de informações e, para a IA baseada em dados, a limitação consistia no poder computacional e na disponibilidade de conjuntos de dados extensos e bem rotulados, os quais ainda não haviam atingido a dimensão necessária [7].

3.2 Época do Aprendizado de Máquina (2000-2010)

- **Objetivo:** Transformar a Web em uma estrutura interpretável por máquinas através da Web Semântica e consolidar o uso de aprendizado de máquina em aplicações comerciais [5, 12]. Esta época foi marcada por uma mudança crucial nos investimentos: se até o século XX o principal financiamento vinha de institutos de pesquisa e universidades, no século XXI a indústria passou a liderar com aportes ordens de magnitude maiores, direcionando o foco para extrair valor comercial dos dados digitais que se acumulavam rapidamente e impulsionando massivamente o desenvolvimento da área. [5].

- **Métodos:**

- IA Simbólica: Grande esforço liderado pelo World Wide Web Consortium (W3C) com a criação de camadas para a Web Semântica, tais como RDF (Resource Description Framework), OWL (Web Ontology Language) e a linguagem de consulta SPARQL [5]. Isso impulsionou a geração de grandes bases de conhecimento tal como o DBpedia, o qual extrai dados estruturados da Wikipedia [1], permitindo à IA simbólica escalar e aplicar seus métodos de representação de conhecimento e raciocínio lógico em toda a extensão da Web [6].
- IA Conexionista: Algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado, além de métodos envolvendo SVM, Random Forest e Boosting (ex. AdaBoost) tornaram-se amplamente utilizados, sendo que o foco estava em aplicações práticas como sistemas de recomendação de conteúdo, detecção de fraudes e análise de dados, os quais demonstravam valor comercial imediato [12, 16].

- **Principal limitação:** Dificuldade de adoção e manutenção e a alta complexidade da Web Semântica [6], além de que os modelos de aprendizagem de máquina, embora cada vez mais poderosos, ainda eram considerados caixas-pretas e limitados em raciocínio abstrato e compreensão profunda [13].

3.3 Época da Aprendizagem Profunda e da IA Híbrida (2010-2020)

- **Objetivo:** Alcançar a excelência no desempenho de tarefas por meio do Deep Learning (DL), além de integrar a IA simbólica ao seu funcionamento, visando maior explicabilidade e, conseqüentemente, desenvolvendo o campo da IA neuro-simbólica e aumentando o foco em IA Explicável (XAI) [8, 13].

- **Métodos:**

- IA Simbólica: Evolução de bases de dados para grandes Knowledge Graphs (como os do Google, Microsoft, etc.) para representar informações e inferências de forma estruturada [9].
- IA Híbrida: O desenvolvimento de frameworks neuro-simbólicos como Logic Tensor Networks (LTNs) e DeepProbLog são exemplos de tentativas de unir aprendizado estatístico com representação lógica [8]. No campo da XAI, métodos simbólicos foram explorados para tornar os modelos de DL mais transparentes e auditáveis, especialmente em setores regulados como finanças e medicina [8].
- IA Conexionista: Arquiteturas como Redes Neurais Convolucionais (CNNs) revolucionaram a visão computacional, enquanto que Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e os Transformers (como o BERT) dominaram o processamento de linguagem natural [16]. O avanço foi impulsionado pela disponibilidade de Big Data e pelo poder computacional das GPUs [14, 16].

- **Principal limitação:** A integração entre representações simbólicas e neuronais continuou sendo um desafio técnico e conceitual [14]. Além disso, apesar dos esforços em XAI para aumentar a explicabilidade de modelos de DL, a maioria dos métodos explicativos oferecia apenas descrições externas ao modelo treinado, sem alterar de fato seu funcionamento interno ou torná-lo mais compreensível por si só [7].

3.4 Época da IA Generativa e da IA Responsável (2020-2025)

- **Objetivo:** Alavancar o poder criativo dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) e da IA Generativa em geral, ao mesmo tempo em que se enfrentam problemas de alucinação e viés [7]. Além disso, outros objetivos são integrar esses modelos com estruturas simbólicas e promover uma IA ética e responsável [8].

- **Métodos:**

- IA Híbrida: Integração dos LLMs com componentes simbólicos via técnicas de RAG (Retrieval-Augmented Generation) e RLHF (Reinforcement Learning from Human Preferences), a fim de reduzir alucinações e aumentar a transparência, garantindo sistemas de IA mais seguros [15].
 - IA Generativa: Uso de LLMs baseadas em Transformers, tais como o GPT, Claude e Gemini, sendo ferramentas que dominam o cenário e que possuem capacidades impressionantes de geração de texto, tradução e conversação [11].
- **Principal limitação:** Custo computacional e energético elevados, complexidade crescente dos modelos, riscos éticos e de segurança a partir do potencial uso indevido e persistência de alucinações, além de que a falta de explicabilidade ainda limita o uso dos LLMs no contexto de aplicações críticas [15]. Ademais, outro desafio consiste em garantir uma compreensão autêntica em vez de uma imitação sofisticada de padrões linguísticos.

4 Discussão

A evolução da IA reflete uma transição de sistemas baseados em regras explícitas para métodos estatísticos e, mais recentemente, para modelos generativos de larga escala. Cada fase trouxe avanços relevantes, mas também novas limitações técnicas e conceituais.

Espera-se que o futuro da IA, ao menos no longo prazo, aponte para uma integração cada vez maior entre raciocínio simbólico e aprendizado conexionista. A antiga separação entre lógica e estatística dá lugar a modelos híbridos e multimodais (capazes de processar e integrar diferentes tipos de dados, como texto, imagem e som), mais adaptáveis e eficientes. Dessa forma, prevê-se que nos próximos anos ocorra uma consolidação ainda maior da IA neuro-simbólica, tornando os sistemas mais confiáveis, explicáveis e úteis em domínios sensíveis. Isso abrirá a possibilidade de outras aplicações avançadas em potencial, como o apoio à descoberta científica, com modelos de IA capazes de, independentemente, gerar hipóteses, simular cenários e interpretar resultados de maneira satisfatoriamente confiável.

Além disso, a computação quântica surge como um importante componente catalisador, com promessas de acelerar treinamentos e otimizações, viabilizando modelos mais poderosos e energeticamente eficientes, o que ajudaria a resolver outro grande problema atual: o grande gasto energético e consequente poluição ambiental. Paralelamente, a IA Responsável passará de diferencial competitivo a exigência regulatória à medida que governos propõem e ampliam leis exigindo explicabilidade, segurança e ética como requisitos básicos no desenvolvimento de sistemas de IA.

Ademais, potencialmente ocorrerão avanços nos agentes pessoais por meio de IAs verdadeiramente exclusivas, colaborativas e alinhadas aos valores e objetivos de cada usuário, aprendendo de maneira contínua e personalizada e se adaptando ao seu contexto. Isso traria desafios complexos e inéditos em privacidade, segurança e controle, mas inauguraria uma nova relação entre humanos e tecnologia.

Por fim, a história da IA mostra que o progresso não é linear e muito menos simples. A tendência para o futuro está na integração entre aprendizado e raciocínio, com destaque para a IA neuro-simbólica, aliada ao foco crescente em ética, explicabilidade e regulação. Seu futuro dependerá da combinação entre inovação técnica e científica, visão crítica, responsabilidade social e compromisso com a sustentabilidade.

5 Agradecimentos

Concluindo, registra-se o agradecimento aos colegas de disciplina — Breno Coltro da Costa, Breno Izidoro Domingos, Cláudio Marcos Dias Peixoto, Hugo da Silva Bernardes Gonçalves, João Vyctor Ferreira da Costa, Júlia Ascencio Cansado, Júlia Sousa Gayotto, Júlio César Pimenta dos Santos, Luciano Godoy Fagundes, Luísa Mirelle Costa dos Santos, Luiz Venâncio Jaldin de Oliveira, Paulo Henrique Alves Leão, Pedro Henrique Pacheco de Almeida Euphrasio, Renan Vieira de Cerqueira, Rogério Costa de Oliveira Júnior e Thaina Daniele Lopes — pela participação ativa nas discussões e pelo compartilhamento de ideias que enriqueceram o aprendizado coletivo ao longo da disciplina de Inteligência Artificial, o que possibilitou reflexões construtivas e o aprofundamento do conhecimento sobre o tema.

Referências

- [1] Sören Auer, Christian Bizer, Georgi Kobilarov, Jens Lehmann, Richard Cyganiak e Zachary Ives. “DBpedia: A Nucleus for a Web of Open Data”. Em: **The Semantic Web**. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007, pp. 722–735. ISBN: 978-3-540-76298-0.
- [2] Guilherme Bittencourt. **Inteligência Artificial: Ferramentas e Teorias**. 3ª ed. UFSC, jan. de 2006, p. 372. ISBN: 8532801382.
- [3] Chess.com. **Kasparov vs. Deep Blue: O Confronto que Mudou a História**. Out. de 2018. URL: <https://www.chess.com/pt/article/view/kasparov-vs-deep-blue-o-confronto-que-mudou-a-historia> (acesso em 24/06/2025).
- [4] B. J. Copeland. **CYC**. Encyclopaedia Britannica. Abr. de 2016. URL: <https://www.britannica.com/topic/CYC> (acesso em 24/06/2025).
- [5] Cryon. **Understanding the Semantic Web — Dive Deep into the Web’s Evolution**. Mar. de 2023. URL: <https://medium.com/@cryon/semantic-web-97749604384f> (acesso em 24/06/2025).
- [6] Pascal Hitzler. “A Review of the Semantic Web Field”. Em: **Communications of the ACM** 64.2 (fev. de 2021), pp. 76–83. DOI: [10.1145/3397512](https://doi.org/10.1145/3397512).
- [7] Nidhi Inamdar. **The History of Artificial Intelligence: A Detailed Guide**. Lucent Innovation. Abr. de 2025. URL: <https://www.lucentinnovation.com/blogs/it-insights/the-history-of-artificial-intelligence-a-detailed-guide> (acesso em 24/06/2025).
- [8] Baoyu Liang, Yuchen Wang e Chao Tong. “AI Reasoning in Deep Learning Era: From Symbolic AI to Neural-Symbolic AI”. Em: **Mathematics** 13.11 (2025). ISSN: 2227-7390.
- [9] Luca Mariotti, Veronica Guidetti, Federica Mandreoli, Andrea Belli e Paolo Lombardi. “Combining large language models with enterprise knowledge graphs: a perspective on enhanced natural language understanding”. Em: **Frontiers in Artificial Intelligence** (ago. de 2024).
- [10] Titan Monk. **AI in the 1980s and 1990s: The Decades That Changed Everything**. Out. de 2023. URL: <https://medium.com/@titanmonk90/ai-in-the-1980s-and-1990s-the-decades-that-changed-everything-a1e8c7a4735a> (acesso em 24/06/2025).
- [11] Greg Pavlik. **O que é IA generativa (GenAI)? Como funciona?** Oracle. Fev. de 2025. URL: <https://www.oracle.com/br/artificial-intelligence/generative-ai/what-is-generative-ai/> (acesso em 25/06/2025).
- [12] AI-Pro Team. **The AI Revolution: Transforming Lives Over The Years**. AI-Pro. Jan. de 2024. URL: <https://ai-pro.org/learn-ai/articles/the-ai-revolution-transforming-lives-over-the-years/> (acesso em 24/06/2025).
- [13] Zhou Shao, Ruoyan Zhao, Sha Yuan, Ming Ding e Yongli Wang. “Tracing the evolution of AI in the past decade and forecasting the emerging trends”. Em: **Expert Systems with Applications** 209 (2022), p. 118221. ISSN: 0957-4174.
- [14] Gustav Šír. **What is Neural-Symbolic Integration?** Fev. de 2022. URL: <https://medium.com/data-science/what-is-neural-symbolic-integration-d5c6267dfdb0> (acesso em 25/06/2025).
- [15] Cole Stryker e Mark Scapicchio. **What is generative AI?** IBM. Mar. de 2024. URL: <https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai> (acesso em 25/06/2025).
- [16] Aicadium Team. **The Evolution of Artificial Intelligence (AI)**. Aicadium. Jul. de 2024. URL: <https://aicadium.ai/the-evolution-of-ai/> (acesso em 24/06/2025).